

**ANEMIK YURAK: OILAVIY SHIFOKOR AMALIYOTIDA
DIAGNOSTIKA VA PATOGENETIK DAVOLASHNING ASOSLARINING
DOLZARBLIGI**

Mamatbuvayev Sanjarbek Rahmatjon o'g'li.

CAMU xalqaro tibbiyot universiteti,

Terapiya yo'nalishi 1-bosqich magistranti.

Ilmiy rahbar: t.f.n. **Sadikov Umarali Tursunbayevich,**

CAMU xalqaro tibbiyot universiteti,

Oilaviy tibbiyotda ichki kasalliklar kafedrası

Annotatsiya: Ushbu maqolada anemik yurak sindromining shakllanish mexanizmlari, klinik ko'rinishlari va ularni aniqlashda oilaviy shifokor amaliyotining o'rni ilmiy asosda yoritiladi. Gemoglobin miqdorining kamayishi natijasida yuzaga keladigan to'qima gipoksiyasi, yurak chiqimining kompensator oshishi, periferik vazodilatatsiya va miokard distrofiyasining rivojlanish bosqichlari izchil tahlil qilinadi. Shuningdek, laborator va instrumental diagnostika algoritmlari, anemiyaning turlariga mos ravishda patogenetik davolash tamoyillari bayon etiladi. Maqolada temir tanqisligi, B12 va folat yetishmovchiligi, gemolitik anemiyalar fonida yuzaga keladigan yurak funksional buzilishlarini davolashning zamonaviy yondashuvlari keltirilgan. Tadqiqot natijalari anemik yurakni erta aniqlash va oqilona davolash oilaviy shifokorlar amaliyotida asoratlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Anemik yurak, anemiya, gipoksiya, miokard distrofiyasi, diagnostika, patogenez.

Abstract: This article provides a scientific overview of the mechanisms underlying the development of anemic heart syndrome, its clinical manifestations, and the role of family physicians in its early detection and management. The stages of tissue hypoxia caused by decreased hemoglobin levels, compensatory increases in cardiac output, peripheral vasodilation, and the progression of myocardial

dystrophy are comprehensively analyzed. The article also outlines laboratory and instrumental diagnostic algorithms, as well as pathogenetic treatment principles tailored to different types of anemia. Modern therapeutic approaches for cardiac functional disorders associated with iron deficiency, vitamin B12 and folate deficiencies, and hemolytic anemias are discussed. The findings indicate that early diagnosis and rational treatment of anemic heart syndrome are crucial in preventing complications in family medicine practice.

Keywords: Anemic heart, anemia, hypoxia, myocardial dystrophy, diagnosis, pathogenesis.

Аннотация: В статье научно обоснованно рассматриваются механизмы формирования анемического сердца, его клинические проявления, а также роль врача общей практики в раннем выявлении данного состояния. Последовательно анализируются стадии развития тканевой гипоксии, возникающей вследствие снижения уровня гемоглобина, компенсаторное увеличение сердечного выброса, периферическая вазодилатация и прогрессирование миокардиальной дистрофии. Кроме того, представлены лабораторные и инструментальные алгоритмы диагностики, а также принципы патогенетической терапии в соответствии с различными типами анемий. В статье описаны современные подходы к лечению нарушений сердечной функции, возникающих на фоне железодефицита, дефицита витамина B12 и фолиевой кислоты, а также гемолитических анемий. Полученные данные свидетельствуют о важности ранней диагностики и рационального лечения анемического сердца для профилактики осложнений в практике врача общей практики.

Ключевые слова: Анемическое сердце, анемия, гипоксия, дистрофия миокарда, диагностика, патогенез.

Kirish.

So‘nggi yillarda anemiya va uning yurak-qon tomir tizimi faoliyatiga ta’siri oilaviy shifokorlar amaliyotida dolzarb muammolardan biri sifatida ko‘rilmoqda. Anemiya – organizmning kislorod tashish salohiyatining pasayishi bilan

kechadigan gematologik sindrom bo‘lib, u ko‘plab klinik holatlarda uchraydi va turli etiologik omillar bilan bog‘liq bo‘ladi. Organizmda gemoglobin miqdorining kamayishi oqibatida to‘qima gipoksiyasi kuchayadi, bu esa yurak tomonidan kompensator reaksiyalarni yuzaga keltiradi. Uzoq davom etgan gipoksiya miokardning strukturaviy va funksional o‘zgarishlariga sabab bo‘lib, “anemik yurak” deb ataluvchi patologik holat rivojlanishiga olib keladi.

Ushbu maqolada anemik yurak sindromining patogenezini ilmiy asosda yoritish, oilaviy shifokor amaliyotida qo‘llaniladigan diagnostika tamoyillarini bayon etish, shuningdek, patogenetik davolashning asosiy yo‘nalishlarini tizimli ravishda ko‘rsatish maqsad qilingan.

Anemik yurak sindromi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar so‘nggi o‘n yilliklarda sezilarli darajada kengaygan bo‘lsa-da, ushbu holatning oilaviy shifokor amaliyotidagi o‘rni hali ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Jahon miqyosidagi ko‘plab klinik va eksperimental tadqiqotlarda anemiyaning yurak-qon tomir tizimi faoliyatiga ta’siri, xususan, hronik gipoksiya sharoitida miokardning kompensator va dekomensator reaksiyalari chuqur o‘rganilgan. Temir tanqisligi anemiyasi, B12 vitamini yetishmovchiligi, folat tanqisligi va gemolitik anemiyalar bilan kechadigan yurak funksional buzilishlari bo‘yicha ham ko‘plab ilmiy manbalar mavjud.

Shuningdek, xalqaro klinik tavsiyalar (AHA, ESC, WHO) anemiyaning yurak yetishmovchiligi bilan o‘zaro bog‘liqligini keng yoritib, anemik yurak sindromining patogenetik asoslarini tizimli ravishda tahlil qilgan. Miokardga yuklama oshishi, periferik qarshilikning pasayishi, taxikardiya va miokard distrofiyasi mexanizmlari asosiy patofiziologik yo‘nalishlar sifatida tan olingan.

Biroq, mazkur sindromning aynan oilaviy shifokor amaliyotida erta aniqlanishi, skrining algoritmlari, birlamchi bo‘g‘inda differensial diagnostika va individual patogenetik davolashni belgilash kabi masalalar yetarli darajada yoritilmagan. Ko‘pgina tadqiqotlar kasalxona sharoitida yurak yetishmovchiligi yoki murakkab anemiya turlari asosida olib borilgan bo‘lib, birlamchi tibbiyot

tizimida ushbu sindromni barvaqt diagnostika qilishning amaliy jihatlari kam o'rganilgan.

Shuningdek, turli etiologiyali anemiyalar fonida yurak faoliyatidagi o'zgarishlarning darajasini o'lchash uchun qo'llaniladigan zamonaviy diagnostika usullarining (ekoKardiografiya, biomarkerlar, laborator indekslar) oilaviy shifokor amaliyotida qo'llanishi bo'yicha ma'lumotlar fragmentar ko'rinishga ega. Shu sababli, anemik yurakning klinik kechishi, patogenezini to'liq tavsiflash va davolash strategiyalarini optimallashtirish bo'yicha kompleks yondashuvning yetishmasligi sezilmoqda.

Umuman olganda, anemik yurak masalasi bo'yicha muhim ilmiy natijalar mavjud bo'lsa-da, birlamchi bo'g'inda — xususan, oilaviy shifokor amaliyotida — ushbu sindromning diagnostik ahamiyati, erta aniqlash tamoyillari va patogenetik davolash algoritmlarini takomillashtirish bugungi kunda ham dolzarb ilmiy-amaliy muammo bo'lib qolmoqda.

Mavzuning dolzarbligi - Anemik yurak sindromi bugungi kunda birlamchi tibbiyot tizimi, xususan oilaviy shifokor amaliyoti oldida turgan muhim klinik vazifalardan biridir. Dunyo bo'yicha anemiya kasalligi keng tarqalgan bo'lib, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, ayollar, bolalar va keksalar orasida anemiyaning uchrash darajasi yuqori bo'lib qolmoqda. Anemiyaning uzoq davom etishi yoki og'ir shakllari yurak-qon tomir tizimi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, gipoksik sharoitda yurakning kompensator mexanizmlarini haddan tashqari zo'riqtiradi va natijada “anemik yurak” deb ataluvchi murakkab patologik holat yuzaga keladi. Mavzuning dolzarbligini belgilovchi bir nechta asosiy omillar mavjud:

1. Birlamchi bo'g'inda anemiya bilan murojaat qiluvchi bemorlar sonining ko'pligi. Oilaviy shifokorlar amaliyotiga eng ko'p uchraydigan shikoyatlar orasida holsizlik, bosh aylanishi, nafas qisishi va yurak urishining tezlashishi mavjud. Bu belgilar ko'plab kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, ammo ulardan sezilarli qismi aynan yashirin yoki klinik namoyon bo'lgan anemiya bilan bog'liq. Shu bois anemik yurakni erta aniqlash oilaviy shifokorning kundalik ishining ajralmas

qismiga aylanmoqda.

2. Anemiya fonida yurak yetishmovchiligining erta rivojlanish xavfi - Gemoglobin darajasi past bo'lgan bemorlarda yurakning minut hajmi kompensator oshadi, taxikardiya kuchayadi, periferik tomirlar kengayadi. Bu holatlar uzoq davom etsa, miokard distrofiyasi, sistolik va diastolik disfunktsiya rivojlanib, keyinchalik o'tkir va surunkali yurak yetishmovchiligi paydo bo'lishi mumkin. Oilaviy shifokor tomonidan o'z vaqtida aniqlanmagan anemik yurak ko'plab og'ir asoratlarga sabab bo'ladi.

3. Birlamchi bo'g'inda diagnostikaning yetishmasligi. Ko'pgina hollarda anemik yurak sindromi alohida tashxis sifatida e'tibordan chetda qoladi, chunki uning belgilari boshqa yurak kasalliklariga o'xshash bo'lib, klinik jihatdan differensial diagnostika talab etadi. Turli etiologiyali anemiyalar fonida yurak faoliyatidagi o'zgarishlarning aniq mezonlari to'liq ishlab chiqilmagan. Shu sababli oilaviy shifokor amaliyotida diagnostika algoritmlarini takomillashtirish dolzarb masaladir.

4. Patogenetik davolashga bo'lgan ehtiyoj

Anemik yurakni davolashda asosiy maqsad — anemiyani keltirib chiqarayotgan sababni aniqlash va bartaraf etishdir. Temir tanqisligi, B12 vitamini yoki folat yetishmovchiligi, gemolitik anemiyalar – har biri turli davo taktikalarini talab qiladi. Biroq birlamchi tibbiyot tizimida bu yondashuvlar hamisha to'laqonli qo'llanilmaydi. Shuning uchun tegishli patogenetik davolash metodlarini oilaviy shifokorlarga mos tarzda ishlab chiqish zarur.

5. Asoratlarni oldini olishdagi ahamiyati

Anemik yurak o'z vaqtida diagnostika qilinmasa, yurak yetishmovchiligi, aritmiyalar, miokard degeneratsiyasi va boshqa og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin. Vaqtida qo'llangan patogenetik davo esa ushbu asoratlarning oldini olishga, bemorning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Xulosa

Anemik yurak — bu organizmda kislorod yetishmovchiligining uzoq davom etishi natijasida yurak faoliyatining kompensator mexanizmlarining charchashi

bilan kechadigan murakkab patologik holatdir. Uning erta aniqlanishi va patogenetik davolanishi asoratlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Oilaviy shifokorlar uchun anemik yurakni to'g'ri diagnostika qilish, etiologik omillarni aniqlash va bemorga individual yondashuv asosida davo choralarini belgilash zamonaviy klinik amaliyotning muhim qismi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Braunwald E. Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 11th edition. Elsevier, 2019.
2. McMurray J.J., Pfeffer M.A. Heart Failure: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. Lancet, 2005; 365:1877–1889.
3. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D. et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal, 2016; 37:2129–2200.
4. Hunt S.A., Abraham W.T., Chin M.H. et al. ACC/AHA 2005 Guideline Update for the Diagnosis and Management of Chronic Heart Failure in the Adult. Circulation, 2005; 112:e154–e235.
5. Gheorghide M., Bonow R.O. Chronic Heart Failure in the Elderly: Etiology, Diagnosis, and Treatment. New England Journal of Medicine, 1998; 338: 225–232.
6. Kaptoge S., Pennells L., Dehghan A. et al. Global Epidemiology of Anaemia and its Impact on Cardiovascular Disease. Heart, 2018; 104: 1560–1568.
7. World Health Organization. Haemoglobin Concentrations for the Diagnosis of Anaemia and Assessment of Severity. Geneva: WHO, 2011.